

ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ АКТИВНОСТЬ БАБОЧЕК СЕМЕЙСТВА БАРХАТНИЦЫ (SATYRIDAE) ЛУГОВЫХ СООБЩЕСТВ Г. ГОМЕЛЬ

Азявчикова Татьяна Владимировна

старший преподаватель Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины (Беларусь)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6037704>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15-декабрь 2021

Утверждено: 15-январь 2022

Опубликовано: 5-февраль 2022

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

религия, индуизм,
кастовый режим, карма,
сансара, реинкарнация,
шиваизм, вишнуизм,
шактизм, смартизм.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены этапы возникновения религии индуизм, его основные направления, обычаи и традиции индуизма, а также категории священного и догматика, и их роль в жизни последователей этих учений на сегодняшний день. Раскрыты основные понятия индуизма: карма, реинкарнация и кастовый режим. Приводятся поклонения, ритуалы, традиции и обычаи индуизма. В статье также сравниваются особенности основных направлений (шиваизм, вишнуизм, шактизм и смартизм) между собой.

Бабочки—один из самых крупных отрядов насекомых. Взрослые особи — важные опылители цветковых растений. Некоторые виды бабочек, гусеницы которых питаются листьями и хвоей, могут давать в лесах вспышки массового размножения.

Роль бабочек в естественных экосистемах заключается в том, что, будучи консументами первого порядка, они являются неотъемлемыми участниками пищевых цепей. Для человека в первую очередь полезны виды, гусеницы которых производят шёлк. Гусеницы и куколки нескольких видов используются в пищу, как богатые белком пищевые продукты. Гусеницы некоторых видов могут использоваться в борьбе с сорными растениями.

Целью работы является изучение видового состава и сезонной активности бабочек семейства бархатницы луговых сообществ Гомельского района.

Практическое значение работы заключается в том, что полученные данные о видовом разнообразии и сезонной активности чешуекрылых семейства бархатницы можно использовать для оценки влияния антропогенного воздействия на экосистемы, т.е. для биоиндикации состояния лугов. Так как в настоящее время численность представителей отряда чешуекрылые снижается, то данное исследование будет способствовать привлечению внимание к проблеме защиты уникальных урбоценозов крупных городов.

Объектом исследований являются чешуекрылые семейства (Satyridae) суходольных лугов г. Гомель.

Полевые исследования проводились стационарно с мая по август 2016 года на суходольных лугах г. Гомель.

Стационар 1 — суходольный луг в районе карьера № 17 имеет ровный рельеф, но изредка он нарушается небольшими возвышенностями. Состав жизненных форм суходольного луга характеризуется господством злаковых, бобовых, и другими травами.

Стационар 4 — суходольный луг «Покалюбичи» приурочен к сухим и возвышенным местам с легкими почвами. Для таких местообитаний характерны так называемые мелкотравные луга, в которых доминируют мятлик луговой, перловник и полевица тонкая. Из разнотравья к ним примешиваются смолка клейкая, кульбаба шероховатая, ястребинка волосистая, местами образующая почти сплошной покров лапчатка серебристая.

Методика исследования. Изучаемые нами биотопы посещались 4 раза в месяц, чтобы зафиксировать начало лета и число встречаемых видов бабочек выбранного нами семейства. Количество видов в разные месяцы лета варьирует, поэтому и биотопы посещались в разное время суток 4 раза в месяц. При этом каждая экскурсия на биотоп состояла из трёх подходов, чтобы максимально отобразить видовое разнообразие бабочек данного семейства в том или ином месяце. Основным методом учета численности дневных бабочек является метод маршрутного хода, визуального учета и сбора экземпляров для коллекции. На выбранные биотопы

закладывался маршрут (около 1 км), по ходу которого учитывались встречи дневных бабочек. Бабочек отлавливали с помощью стандартных методик, определение проводилось с помощью определительных таблиц, далее бабочки классифицировались по коллекциям.

Структуру сообществ определяли при помощи ряда индексов разнообразия: индекс шеннона, Симпсона, выравненность по Пиелу [1].

Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием программы EXEL на персональном компьютере.

Видовое разнообразие представителей отряда Бархатницы на стационаре 1 представлено 5 видами. Плотность по месяцам бабочек семейства Satyridae представлена в таблице 1.

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что преобладающими видами на данном биотопе являются: *Lasiommata megera* ♀, *Lasiommata megera* ♂, *Maniola jurtina* ♂, *Maniola jurtina* ♀. Это, вероятно, связано с подходящей данным видам кормовой базой: овсяница, мятлик. Так же это связано с периодом размножения бабочек данных видов и высокой их конкурентоспособностью в пределах данного ареала обитания [2, 3]. был встречен краснокнижный вид *Lopinga achie*. Частота встреч достаточно высока, что говорит о том, что данный вид является постоянным членом данного сообщества.

Лёт чешуекрылых в пределах данного стационара начался в мае, но наибольшей активности бабочке достигали лишь в августе. Это, вероятно,

связано с высокой антропогенной нагрузкой на данный стационар в июне и июле, так как близ луга находится зона отдыха.

Плотность и видовой состав популяции Satyridae на стационаре 2 отражены в таблице 2. Согласно данным таблицы, преобладающими видами на данном биотопе являются: *Aphantopus hyperanthus*, *Hipparchia autonoe*, *Huronperhele Лусаон*. Особей данных видов было встречено 77. Преобладание вида *Huronperhele Лусаон* связано с ареалом его обитания: данный вид предпочитает кормовую базу сухих лугов [4, 5]. Большое количество особей видов *Aphantopus hyperanthus* связано с подходящей для него кормовой базой: преобладание бухарника и осоковых на данном биотопе [2]. Преобладание чешуекрылых вида *Hipparchia autonoe*, вероятно, связано с тем, что они обитают в укрытиях или биотопах с минимальной антропогенной нагрузкой, каким является стационар 2.

Лёт бабочек в пределах данного биотопа начался в мае, наибольшей активности чешуекрылые данного семейства достигли в июле-августе (встречено 118 особей, относящихся к 9 видам), что связано с благоприятной кормовой базой в этих месяцах, хорошими погодными условиями и периодом размножения чешуекрылых семейства бархатницы.

Следует отметить, что стационар 2 представлен видами больше, чем стационар 1. На стационаре 2 было встречено 9 видов бархатниц, а на стационаре 1 всего 7 видов чешуекрылых семейства (Satyridae). Также на стационаре 2 было встречено

на 34,3% особей больше, чем на стационаре 1.

Такие различия в численности чешуекрылых, вероятно, связано с тем, что стационар 1 несёт большую антропогенную нагрузку в связи с расположенной близ него зоны отдыха. На стационаре 4 были встречены виды: *Melanargia russiae*, *Hipparchia autonoe*, *Coenonympha pamphilus*, *Huronperhele Лусаон* ♂, которые не были встречены на стационаре 1. Это, возможно, связано с тем, что данные виды не могут жить в условиях с высокой антропогенной нагрузкой, которая наблюдалась на стационаре 1, а так же с пищевой специализацией данных видов. Кроме того, на стационаре 2 впервые встречается вид *Coenonympha amuntas* (4,7%), который не был встречен ни на одном другом биотопе. Это, судя по всему, связано с благоприятной кормовой базой на данном лугу. На стационаре 1 были встречены виды: *Lasiommata megera* ♀, *Lasiommata megera* ♂, *Lopinga achie*, которые не встретились на стационаре 4. Это вероятно, связано с пищевой специализацией данных видов и хорошей выживаемостью при повышенной антропогенной нагрузкой.

Структура сообществ чешуекрылых семейства Satyridae на разнотипных лугах г. Гомель:

1) сообщество бархатниц наиболее представлено видами на стационаре 2, т.к. Индекс Шеннона равен 0,942 (2.1), а норма его колеблется от 1,5 до 3,5 и чем выше показатель, тем выше представленность видов. Это связано, вероятно, с тем, что изучаемый нами биотоп обладает хорошей кормовой

базой, за счёт образования наилка талыми водами весной.

2) наибольшее количество видов доминирует на стационаре 3, потому что показатель индекса Симпсона равен 0,2 (2.2), а норма индекса Симпсона колеблется в пределах от 0 до 1, и чем больше показатель, тем больше видов доминирует на биотопе.

3) выравненность по Пиелу нам показывает, изучаемые нами сообщества (Satyridae) являются сформированными на всех стационарах т.к. показатель выравненности на стационарах 1 и 2 составил 0,427 и 0,429 (2.3), соответственно, а норма его от 0 до 1, причем, чем ближе к единице, тем более нарушено сообщество, или же оно находится на стадии формирования.

В результате исследования чешуекрылых семейства бархатницы на луговых системах Гомельского района, на основе анализа широкого спектра признаков был выявлен видовой состав, а также сезонная активность бабочек данного семейства. Нами было встречено 280 особей, относящихся к 13 видам, среди которых 2 вида занесены в Красную книгу Республики Беларусь: *Erebia aethiops* и *Lopinga achie*, имеющие

II и III категорию охраны. На стационаре 1 встречено 111 особей, относящихся к 7 видам, среди которых преобладающими являются: *Lasiommata megera* ♀, *Lasiommata megera* ♂, *Maniola jurtina* ♂, *Maniola jurtina* ♀ (76). На стационаре 2 мы встретили 169 особей, которые относятся к 9 видам. Среди них преобладали: *Aphantopus hyperanthus*, *Hipparchia autonoe*, *Hyponephele lycan* (77 особей).

В ходе ежемесячного посещения изучаемых стационаров с мая по август нами было отмечено, что лёт бабочек семейства (Satyridae) в пределах изучаемых нами стационаров в период исследования осуществляется в основном в июле — августе. Именно в данные месяцы отмечались подъёмы численности чешуекрылых семейства (Satyridae).

Важно отметить: даже в пределах урбоценозов сложились уникальные природные сообщества, которые нуждаются в защите и охране, так как несут неоценимый вклад в генофонд Республики.

Использованная литература:

1. Песенко, Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях.— Москва: Наука, 1982.— 282 с.
2. Анфиногорова, В.Г. Отряд чешуекрылые Lepidoptera // Беспозвоночные национального парка «Припятский».—Минск, 1997.—С. 129-141.
3. Ходько, Э.И. Насекомые наших лесов.—Минск: Белорусская наука, 2008.— 38 с.
4. Горностаев, Г.Н. Определитель отрядов и семейств насекомых средней полосы Европейской части СССР.— Москва: МГУ, 1986.— 118 с.
5. Каабак, Л.В. Бабочки мира.—Москва: Аванта, 2003.— 458 с

